

ФИЛОЛОГИЯ

Научная статья

УДК 82-311.4

DOI: 10.5281/zenodo.12540770

КРИПТОГРАФИЯ ЖЕНСКИХ ОБРАЗОВ В ПОЭМЕ «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (НЕЗНАКОМКА И БЛОНДИНКА)

© 2024 А.А. Кораблёв

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет»

ORCID 0000-0003-1362-6283.

В статье рассматривается скрытая системность женских образов в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». В центре внимания – образы «незнакомки» и «блондинки», которые ассоциативно соотнесены с прообразами пушкинского сюжета и дантовского плана. Сюжетность пушкинских аллюзий в «Мертвых душах» возникает из соотнесенности гоголевских и пушкинских персонажей, среди которых Евгений Онегин, Татьяна и Ольга Ларины, Маша Троекурова, Маша Миронова, а также женские образы в стихотворениях «Мадонна», «Я помню чудное мгновенье...» и др. Сюжетность дантовского плана выражается в образе Беатриче, который соотносится с гоголевским образом Улиньки Бетрищевой. Рассмотрено ключевое значение аллюзии Мадонны, которая объединяет в поэме итальянскую и русскую культурные традиции. Высказано предположение, что прототипами рассматриваемых образов являются мать и дочери семейства Виельгорских.

Ключевые слова: «Мертвые души», женские образы, прототипы, пушкинский сюжет, дантовский код, семейство Виельгорских, криптография.

Кораблёв А.А. Криптография женских образов в поэме «Мертвые души» (незнакомка и блондинка) / А.А. Кораблёв // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № 3. – С. 5–18. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.12540770>.

Среди женских образов поэмы «Мертвые души» есть два особенно загадочных, которые, как может показаться, вообще не содержат никакой загадки. Они безымянны, и уже этим ослабляют к себе читательское внимание, воспринимаясь как малозначительные, декоративно-функциональные фигуры. Они показаны извне, как и прочие второстепенные персонажи, без погружений в их частную жизнь, без личностных подробностей. Они кажутся несколько условными и отвлеченными, не имеющими ни персональной истории, ни каких-либо прототипов. Они представляются не столько характерными, сколько характерологическими, чьи черты определяют не столько их самих, сколько общество, которому они принадлежат, и тех, с кем они связаны. Их особенность определяется не именем, а статусом: в социальной иерархии города NN они занимают самые высокие места – это жена и дочь губернатора. Их положение обязывает присмотреться к ним, тем более что к этому побуждает и главный герой.

Незнакомка. – Накануне визита к губернатору Чичиков получает анонимное любовное послание, написанное, как отмечает повествователь, «в духе тогдашнего времени»: «Что жизнь наша? Долина, где поселились горести. Что свет? Толпа людей, которая не чувствует» [13, т. 6, с. 160]. Несмотря на «кудрявый» стиль, письмо заинтриговало героя и, явившись на бал, он пытается угадать среди многих дам

таинственную незнакомку. Ему это не удалось. Не от недостатка сообразительности, а потому, что его внимание переключилось на другой объект, однако загадка была загадана, и не только герою, но и читателю.

С художественной точки зрения, Чичиков, конечно, не напрасно, хотя и безрезультатно, высматривал незнакомку среди гостей. Тем самым он предопределял и читательские поиски. Читателю надлежит раскрыть то, что оказалось не под силу недогадливому герою.

А загадка не такая уж и сложная, если рассуждать дедуктивно. Всех дам, присутствующих на балу, легко разделить на три категории по степени их вероятного участия в затеянной интриге: во-первых, это все безликие и безымянные, чье художественное назначение именно в их безликой множественности; во-вторых, некоторые особы, которые выделены среди этого множества, но тоже именно потому, что они сами стремились выделиться, чтобы привлечь внимание миллионщика Чичикова; в-третьих, две персоны, с которыми у Чичикова устанавливается контакт: губернаторша и ее дочь.

Если «Мертвые души» не детектив, построенный на провокациях и нарушениях читательского ожиданий, а произведение, в котором последовательно преодолеваются литературные обманы, тогда авторская интрига, не становясь самоцелью, но и не переставая быть стимулом, сводит читательские усилия к простой альтернативе: установить, кто же написал Чичикову любовное послание – супруга или дочь губернатора?

Повторяется ситуация из «Ревизора», где герой оказывается между супругой и дочерью городничего – Анной Андреевной и Марьей Антоновной. Если это автореминисценция, то она указывает, что письмо, скорее всего, написала губернаторша. Что двигало ее пером, мог бы объяснить ее характер, но он выписан эскизно и сам нуждается в дополнительных штрихах. И как раз письмо, если это действительно ее письмо, придает образу губернаторши некоторую объемность и смысловую неоднозначность: от невинной супружеской неверности до озабоченности расчетливой матери.

Сходство первых дам «Мертвых душ» и «Ревизора» позволяет воспользоваться в качестве авторского комментария «Замечаниями для гг. актеров», где Гоголь удостоил Анну Андреевну такой характеристики: «провинциальная кокетка, еще не совсем пожилых лет, воспитанная вполнину на романах и альбомах, вполнину на хлопотах в своей кладовой и девичьей» [13, т. 4, с. 9], что вполне соответствует и супруге губернатора в «Мертвых душах». Особенно примечательны здесь «романы и альбомы», которые могут таким образом косвенно указывать и на эпистолярные пристрастия этих немолодых кокеток. А еще их объединяет повышенный интерес к заезжим кавалерам.

Типология помогает прочитывать криптографию, хотя в этой конкретной ситуации можно обойтись без нее. В частности, о литературности губернаторской супруги можно заключить и без обращения к параллельным текстам. Комментируя речь губернаторши, повествователь признает, что не может в точности передать ее слов, а лишь отмечает, что так «изъясняются дамы и кавалеры в повестях наших светских писателей», и приводит пример, как они изъясняются («неужели овладели так вашим сердцем, что в нем нет более ни места, ни самого тесного уголка для безжалостно позабытых вами» [13, т. 6, с. 166]), как бы подсказывая читателю, что так же было написано и письмо, полученное Чичиковым.

Гоголевская реминисценция, обращающая пьесу «Ревизор» в криптокомментарий «Мертвых душ», увеличивает вероятность возникающего предположения, но почему-то оно не становится несомненным. Что-то все-таки мешает исследователям отождествить

жену губернатора и незнакомку, написавшую любовное послание. Возможно, эта помеха предусмотрена автором, потому что это – *пушкинская реминисценция*.

Как было отмечено исследователями, письмо незнакомки в поэме Гоголя содержит аллюзии на пушкинские произведения («Евгений Онегин», «Цыганы»), начиная с решительного: «Нет, я должна к тебе писать!» до призыва оставить город с его «душными оградами» [13, т. 6, с. 160]. Отсюда простое умозаключение: повторяя поступок Татьяны Лариной, письмо Чичикову написала губернаторская дочка. У нее, выпускницы института, такое же книжное воспитание, ее воображением владеют литературные герои (они даже перечислены: «Звонские, Линские, Лидины, Гремнины») и, судя по впечатлению, которое она производит на героя, ей в поэме приготовлена роль более чем второстепенного персонажа.

Этих совпадений достаточно, чтобы заметить сходство, но недостаточно, чтобы отождествить. У дочки губернатора нет главного – любви, которая движет Татьяной. Иначе почему она «зевает» рядом с Чичиковым?

А губернаторша, напротив, сама любезность и обращается к гостю «ласковым и несколько даже лукавым голосом» [13, т. 6, с. 166]. Что означает это *ласковое лукавство*, кроме светской любезности? Наверное, что-то *искушающее*, от чего благоразумнее было бы *избавиться*?

Значит, все-таки логичнее допустить, что письмо написала не дочь, а ее мать. Оттого и написано оно в стиле «тогдашнего», *пушкинского* времени, когда почтенная дама была такой же, как пушкинская Татьяна, юной, неопытной, влюбленной. А теперь, написанное в другое время и в другом возрасте, письмо выглядит пародийно.

При таком допущении мотивация тайного признания обретает конкретность, хотя и не становится однозначной. Если это не любовное послание, тогда что это? Потребность в любви, безлюбное томление, питаемое литературой? Просто розыгрыш, развлечение от скуки провинциальной жизни? Забота о будущем дочери, нехитрая уловка, чтобы поймать выгодного жениха? Это может быть что угодно, только не любовь. Любовь в первом томе «Мертвых душ» не живет.

Блондинка. – Мысли Чичикова о незнакомке резко прерываются, когда на балу появляется губернаторская дочка. Происходит резкая смена состояний героя, которая побуждает читателя сравнивать эти состояния, видя в них нечто большее, чем различия. Это эпизод, когда *типичный представитель* проявляется и как архетип, и как индикатор отношений, аспектов, уровней.

Виртуозный коммуникант Чичиков, легко и естественно принимающий предлагаемые ему роли, прочитав письмо незнакомки, тут же превращается в «Дон Жуана», а встретив даму сердца – в «Дон Кихота». В одном случае он получает любовное признание, в другом – любовное озарение. В одном случае ему предстоит говорящая неизвестность, в другом – молчаливая видимость. Подверженный этим воздействиям, он мгновенно переходит от любовной игры к внезапной влюбленности. Искусство обольщения уступает природе безыскусного чувства, искусственная таинственность сникает перед таинством жизни.

Наблюдая за метаморфозой героя, читатель видит, как по-разному воздействует на мужчину женская сущность, являясь в двух формах – словесной и телесной. Понятно, что это развоплощение ситуативное и условное: письмо написано, естественно, существом не эфемерным, а молчаливая институтка обладает даром речи. Их телесно-духовное различие представляется более утонченным, чем визуальные очевидности и незримости. Письмо – тоже в некотором роде телесность – явление себя в формах, доступных восприятию. Скрывая свою внешность, незнакомка выразила не только свои

мысли и чувства, но и свой образ. Так же и блондинка, представленная явно, но безмолвно, может скрывать в себе не только милые мечтания невинной души, но и память о первородном грехе, и лукавый искушающий голос ее матери озвучивает вероятность такой ассоциации.

Сложно определить, насколько гоголевские бинарные оппозиции были осознанными. Может быть, Гоголь просто следовал за Пушкиным, знатоком женщин, который сумел структурировать женское многообразие до двух сестер – Татьяны и Ольги Лариных. Может, это не гоголевский, а *пушкинский структурализм* выразился в «Мертвых душах». Если незнакомка, отправившая герою письменное признание, повторяет поступок старшей сестры, то почему не предположить, что прообразом очаровательной юной блондинки явилась младшая сестра? Она тоже белокурая, круглолицая и даже тоже сравнивается с мадонной, но как!

*В чертах у Ольги жизни нет.
Точь-в-точь в Вандиковой Мадонне:
Кругла, красна лицом она,
Как эта глупая луна
На этом глупом небосклоне.*

[16, т. 5, с. 166]

При явной похожести этих блондинок, пушкинской и гоголевской, отношение к ним противоположно. Это различие может оказаться намеренным, если выяснится, что оно встроено в общую систему соотношений.

Преувеличенно сниженный портрет Ольги, как и преувеличенно возвышенный портрет губернаторской дочки, характеризует не только героиню, но и героя: в одном случае – Онегина, в другом – Чичикова. У одного – «резкий, охлажденный ум» [16, т. 5, с. 24], другой – влюблен, и по этой причине чичиковское восприятие аналогично восприятию влюбленного Ленского. Оба художника изображают таким образом действия любви, ее способность изменять восприятие, а читатель оказывается перед вопросом: чем является это изменение – искажением или прозрением?

И Гоголь, и Пушкин высказываются об этом опосредованно, через свои художественные подобию. Гоголевский повествователь описывает преобразующий взгляд влюбленного как поэтический, представляя его особенность как закономерность: «Видно, так уж бывает на свете, видно, и Чичиковы, на несколько минут в жизни, обращаются в поэтов...» [13, т. 6, с. 169]. У Пушкина иначе – истинно поэтическим является взгляд ясный, зоркий, сверхчувственный. Сравнивая двух сестер, Онегин говорит: «Я выбрал бы другую, / Когда б я был, как ты, поэт» [16, т. 5, с. 50].

Пушкин не отождествляет, а наоборот, разделяет состояния влюбленности и поэтического вдохновения: «прошла любовь, явилась муза» [16, т. 5, с. 29]. Оба состояния соприкасаются в жизни поэта, обе силы предопределяют его творчество, обе любезны ему – совсем как сестры Ларины: жизнь поэзии и поэзия жизни. Под воздействием этих сил его собственное бытие оказывается раздвоенным, проявляясь в его поэтических двойниках как пары гармонического двуединства: Онегин и Ленский, Моцарт и Сальери, Дон Гуан и Командор.

В поэме Гоголя эта пушкинская эстетическая гармония, преодолевающая жизненную дисгармонию, подвергается строгой аскетической ревизии. В 6-й главе, плюшкинской по сюжету, но пушкинской, по сути, по насыщенности пушкинскими аллюзиями, и литературными, и биографическими, указан момент, после чего началось

духовно-нравственное падение героя, – смерть жены. Лишенный жизненной опоры, Плюшкин оказался психологически бессилён предотвратить распад своей семьи, своего хозяйства и самого себя.

В этой же главе слышится семейная ссора («Врешь, пьяница! я никогда не позволяла ему такого грубиянства!» [13, т. 6, с. 131], которая контрастна театральным мечтаниям («испанская улица, ночь, чудный женский образ с гитарой и чудными кудрями» [13, т. 6, с. 131]). А может, это стороны одного сюжета, если они из пушкинского «Каменного гостя». Выстраивая такую брачно-внебрачную оппозицию, Гоголь показывал обстоятельства, которые предопределяли жизнь и смерть Пушкина. Может, он выражал не лично свое, а бытующее представление о роковой роли женщины в судьбе поэта.

Как бы отвечая Гоголю и другим интерпретаторам его судьбы, Пушкин писал жене: «Гляделась ли ты в зеркало, и уверилась ли ты, что с твоим лицом ничего сравнить нельзя на свете, – а душу твою люблю я еще более твоего лица» [16, т. 10, с. 342]. Оформляя свой комплимент в безусловную констатацию, он тем самым корректирует общественное мнение, а также и выбор Ленского, и критику Онегина.

Виденье. – Татьяна не шутит и не играет, когда пишет письмо, она же «идеал», не испорченное светом создание, и в этом также видится сходство пушкинского и гоголевского образов. Губернаторская дочка тоже ведь «идеал», судя по тому, как она описана: она тоже еще не испорчена родней и приличиями, в ней «нет еще ничего бабьего» [13, т. 6, с. 93]. Ее идеальность подчеркнута сходством с мадонной, и этим сравнением пушкинская реминисценция не только усиливается, но и двоятся, поскольку соотносится не только с Татьяной, но и с ее сестрой Ольгой, которая сравнивается с мадонной, пусть и с «Вандиковой» [16, т. 5, с. 50].

Сами по себе эти сходства можно было бы счесть не существенными для общего понимания поэмы, если бы не насыщенный пушкинский подтекст и этого фрагмента, и всего произведения в целом. Пушкинское присутствие в «Мертвых душах», тотальное и продуманно фрагментарное, раздробленное на многочисленные полуцитаты, аллюзии, ассоциации и т.д., вовлекают читателя в неявное смысловое движение – пиететно-генеалогическое и вместе с тем пародийно-полемическое, составляющее внутренний пушкинский сюжет поэмы.

Может, именно поэтому, в силу пушкинских аллюзий, встреча Чичикова на балу с юной блондинкой – *не первая*. А первая их встреча произошла, как напоминает повествователь, на дороге, после отъезда Чичикова «от Ноздрева» [13, т. 6, с. 166], который ассоциативно весьма похож на молодого Пушкина (вино, женщины, карты, бакенбарды). В продолжение этого дорожного происшествия герой так и не сумел заговорить с явившейся ему на пути хорошенькой незнакомкой, и вскоре она скрылась, «как что-то похожее на виденье» [13, т. 6, с. 92].

Ключевое слово, соединяющее эти две встречи, – «*виденье*», которое в насыщенном пушкинскими аллюзиями тексте должно вызвать в памяти русского читателя хрестоматийные строки:

*Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.*

[16, т. 2, с. 238]

Апелляция к Пушкину придает этой коллизии значение поэтической и психологической закономерности. Потрясение, которое испытывает Чичиков при второй встрече с незнакомкой, воспринимается как нечто большее, чем увлечение героя или фантазия сочинителя. Это природа любви, тайна бытия, мгновения высшей реальности. «Гений чистой красоты» – это поэтическое указание на божественность любви, в этом Пушкин повторяет Жуковского [14, с. 360], своего учителя, и не только его – всю романтическую традицию, и Гоголь, в свою очередь, воспроизводит ее, но, конечно, по-своему, по-гоголевски, подвергая эту закономерность художественному испытанию.

Гоголь показывает, как под воздействием любви даже такой закоснелый тип, как Чичиков, начинает превращаться в поэта. Показав метаморфозу героя как пробу и предварение будущего преображения, автор тут же пригашает свой пафос, как бы сомневаясь, не слишком ли смело он употребил столь высокие слова, как «любовь» и «поэт», в отношении столь прагматичного и прозаичного героя, но все же употребляет их, вознося закон любви над человеческими различиями даже выше и шире, чем пушкинское «Любви все возрасты покорны» [16, т. 5, с. 153]:

«Нельзя сказать наверно, точно ли пробудилось в нашем герое чувство любви, даже сомнительно, чтобы господя такого рода, то-есть не так чтобы толстые, однако ж и не то чтобы тонкие, способны были к любви; но при всем том здесь было что-то такое странное, что-то в таком роде, чего он сам не мог себе объяснить...» [13, т. 6, с. 169].

Мадонна. – На слове «мадонна», сближающем пушкинские и гоголевские женские образы, стоит задержаться. В таком семантически насыщенном тексте, как «Мертвые души», таком выверенном и скрупулезно выписанном, в таком русском, от размашистого замысла, охватывающего «всю Русь», до воплощения его в таком же размашистом языке, каждое иностранное слово невольно приостанавливает внимание.

Если быть пуритански строгим, тогда следовало бы в русской поэме вместо слова «мадонна» писать «Богородица». И тогда, в контексте адских аллюзий, которыми наполнен первый том, это слово выделялось бы среди других слов, вызывая ассоциации с апокрифом «Хождение Богородицы по мукам». Тогда и путешествие Чичикова, подсвеченное этим образом, должно восприниматься как имеющее, среди прочих значений, и скрытый сакральный смысл.

Примечательно, что слова «мадонна» нет в «Толковом словаре живого великорусского языка» Владимира Даля, хотя оно уже вошло ко времени создания «Мертвых душ» в русский поэтический язык, и прежде всего благодаря Пушкину. И главное среди этих нововведений – сонет «Мадонна» (1830), обращенный Пушкиным к своей будущей жене. Мог ли Гоголь в своей наполовину пушкинской поэме, сравнивая героиню с мадонной, учесть это стихотворение? Нет, правильнее спросить иначе: мог ли он его не учесть?

Для Гоголя, любителя и знатока живописи, должно быть особенно значимо, что пушкинское стихотворение – это поэтический экфрасис, описание картины, которую желал бы вечно созерцать автор. На ней изображены Пречистая и Спаситель: «Она с величием, он с разумом в очах — / Взирали, кроткие, во славе и в лучах, / Одни, без ангелов, под пальмою Сиона». Желание поэта исполнилось – эффектно, эстетически:

*Исполнились мои желанья. Творец
Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна,
Чистейшей прелести чистейший образец*

[16, т. 3, с. 166]

Не отменяя прельстительную греховность женской красоты, Пушкин катарсически очищает ее, а заодно и обретающее ее искусство («образец»). Религиозное сознание Гоголя строже отреагировало на заключительную пушкинскую строку, потому что обе его прелестницы, «незнакомка» и «блондинка», находятся в «Аду» - в первой, инфернальной части «Мертвых душ».

Прозаический аналог этого стихотворения – письмо Пушкина невесте, в котором то же сопоставление изображения и оригинала: «Прекрасные дамы просят меня показать ваш портрет и не могут простить мне, что его у меня нет. Я утешаюсь тем, что часами простаиваю перед белокурой мадонной, похожей на вас как две капли воды; я бы купил ее, если бы она не стоила 40 000 рублей» [15, с. 9].

Комментаторы уточняют, что Пушкин стоял перед картиной Рафаэля «Бриджуотерская мадонна» (названной так по имени герцога Бриджуотера, ее владельца), а точнее, перед ее копией, выставленной для продажи в витрине книжного магазина Сленина на Невском проспекте в Петербурге [15, с. 113]. И хотя в том же году (правда, 1 апреля) было высказано сомнение в авторстве Рафаэля [5], но для Гоголя, конечно, было важно, чтобы автором был именно Рафаэль.

Слово «мадонна» вводится в текст гоголевской поэмы так элегантно, что одним своим упоминанием сближает и одновременно противопоставляет близкие автору культуры, итальянскую и русскую, и дорогих ему мастеров, Рафаэля и Пушкина, явивших миру высшие образы женской красоты. К ним присоединяется и сам Гоголь, описывая девичье лицо, «какое художник взял бы в образец для мадонны и какое только редким случаем попадает на Руси» [16, т. 6, с. 166].

В обоих случаях Гоголя занимает, помимо технических секретов и эстетических загадок, тайна преображения: как удавалось этим мастерам, итальянскому и русскому, в земной человеческой красоте прозревать и выразить неземную. Пушкину было легче справиться с этой задачей: его жена – одна из петербургских красавиц; труднее, но и показательнее пример Рафаэля, писавшего своих мадонн с простушки Форнарины.

Мать и дочь. – По мере раскрытия прототипов «Мертвых душ» и убеждаясь, что они имеются у всех персонажей поэмы, невозможно допустить исключение для тех, кто правит бал в губернском городе NN. Уже зная, что это должны быть значимые для «большого света» персоны и, насколько это возможно, лично знакомые Гоголя, число претендентов на роли матери и дочери губернаторского семейства сокращается до очевидного минимума. Первые в их числе – графиня *Луиза Карловна Виельгорская (1791-1853)* и ее дочери Софья и Анна, одну из которых, если наше предположение верно, Гоголь взял «в образец» для своей мадонны.

Загадка несложная: это графиня *Софья Михайловна Виельгорская (1820-1878)*, воспетая в стихотворении Михаила Лермонтова «Нет, не тебя так пылко я люблю», а также, как предполагают, и в некоторых других: «Есть речи — значенье...», «Слышу ли голос твой...», «Она поет — и звуки тают...» и «Как небеса твой взор блистает...» [6, с. 519].

Если этих поэтических восторгов недостаточно для узнавания, то вот ее описание в романе «Большой свет» (1839) графа Владимира Соллогуба: «прелестное личико», «милое видение», «полужемное существо», «оно как будто слетело с полотна Рафаэля, из толпы его ангелов...» [17, с. 97, 99, 98].

В литературном поединке с поэтом за сердце Софьи граф оказался более удачлив: в 1840 году она стала его женой.

Нужно также иметь в виду, что семейство Виельгорских – одно из самых приближенных к императорскому двору. Глава семейства – видный царедворец; его

супруга – принцесса Курляндская, фрейлина российской императрицы, и этим уже много сказано; их сын Иосиф – получал приватное образование совместно с наследником престола.

Гоголь оказался близок к графскому семейству и по своим творческим заслугам, и в силу трагических обстоятельств, когда ему пришлось находиться рядом с умирающим Иосифом, после чего быть утешителем Луизы Карловны и духовным наставником ее дочерей. Его переписка с Виельгорскими продолжалась с 1838 по 1850 год, сохранилось 63 письма Гоголя и 41 письмо Виельгорских [12, с. 201]. Кроме того, он был приятелем их зятя графа В.А. Соллогуба.

Получив столь близкий опыт общения с представителями большого света, Гоголь как художник мог бы сполна воспользоваться этим эксклюзивом, но он благоразумно ограничился темой воспитания, характеризующей взаимоотношения и взаимоотражения матери и дочери:

«Вот пусть-ка только за нее примутся теперь маменьки и тетушки. В один год так ее наполнят всяким бабьем, что сам родной отец не узнает. Откуда возьмется и надутость, и чопорность; станет ворочаться по вытверженным наставлениям, станет ломать голову и придумывать, с кем, и как, и сколько нужно говорить, как на кого смотреть; всякую минуту будет бояться, чтобы не сказать больше, чем нужно; запутается наконец сама, и кончится тем, что станет наконец врать всю жизнь, и выйдет, просто, чорт знает что!» [13, т. 6, с. 93].

По этому описанию выходит, что губернаторша и ее дочь – полюса единого родового процесса и противоположности одного семейного цикла. Мать – рождает дочь, но она же ее и губит ее душу, превращая в «чорт знает что». Мать – генеалогическое прошлое дочери, но она же – и ее типологическое будущее. Губернаторша – это замкнувшийся жизненный круг, в котором и она сама заключена, исполняя ритуалы житейской предопределенности.

Этот круг, как его представляет Гоголь, универсален, но не фатален. Выход из него возможен, но повествователь называет его *чудом*, когда размышляет, как может сложиться жизнь юной губернаторской дочки: «Из нее всё можно сделать, она может быть *чудо*, а может выйти и *дрянь*, и выйдет дрянь!» [13, т. 6, с. 93].

В затекстовой области таким чудотворцем предстанет сам Гоголь, который возьмет на себя духовное воспитание Софьи Михайловны и в особенности юной Анны Михайловны. Его письма, то почтительно-ироничные, то дружески-доверительные, то учительски-вразумляющие, содержат индивидуальную программу воспитания: от уроков прямоты до прямых наставлений, от рекомендаций, что читать, до нотаций, как себя вести в обществе («бросьте всякие, даже и малые, выезды в свет»; «храни вас Бог также от поползновений на так называемую светскую любезность»; «сохраняйте простоту дитяти — это лучше всего» [12, т. 2, с. 242] и т.п.).

Описывая в поэме пагубные для души правила поведения, Гоголь избегает компрометирующих подробностей, он мыслит широкими обобщениями, не без основания надеясь, что эта широта скроет реальных прототипов. В то же время сужение темы до проблем воспитания прикрывало и скрадывало масштабы обобщения. Его критика формального воспитания, которое сводится к усвоению светских приличий, при последовательном размышлении в заданном направлении может расширяться до критики формализма в государственной жизни, когда соблюдение установленных правил подменяет живую жизнь.

Порядок – соприроден, в этом его самооправдание, но в природном порядке случаются и знаменательные нарушения, и тогда варианты судьбы губернаторской дочери - «чудо» или «дрянь» - воспринимаются как варианты исторической судьбы.

В «Выбранных местах...» Гоголь напишет уже не о возможности, а необходимости нарушения порядка. Государственная машина бездушна, но должен быть кто-то один, кто способен и обязан ее одушевить. Гоголь полагает, ссылаясь на Пушкина, что таким правом – быть выше закона – должен обладать монарх: «нужна высшая милость, умягчающая закон, которая может явиться людям только в одной полномочной власти» [13, т. 8, с. 253].

В других гоголевских сочинениях подспудно, а местами и открыто, высказывается мысль, что такой властью обладает и монах, подчиненный иному порядку, который не от мира сего. Сам же Гоголь, ощущавший себя монахом в миру, создает произведение, в котором показывает омертвление государственных установлений и общественных условностей, а как гражданин, не безразличный к состоянию общества и своего окружения, стремится быть духовным наставником для тех, кто принимал его учительство.

Бледный идеал. – И все-таки избранницей Гоголя стала не эффектная Софья, а ее младшая сестра – графиня *Анна Михайловна Виельгорская (1823-1861)*, о которой Владимир Соллогуб сказал, что «Анна Михайловна, кажется, единственная женщина, в которую был влюблён Гоголь» [18, с. 143]. Их платонические отношения, непринужденное общение и дружеская переписка сопровождали работу Гоголя над «Мертвыми душами», и нет причин не допускать, что какие-то моменты их общения могли отразиться и в его поэме.

Любовь Гоголя к Анне Виельгорской была не такая, как влюбленность Чичикова, а глубокая, осознанная, позволяющая замечать в юной девице качества, незаметные для других: «У ней есть то, чего я не знаю ни у одной из женщин: не ум, а *разум*; но ее не скоро узнаешь; она вся *внутри*» [13, т. 13, с. 171]. Эта любовь, какой бы она ни была, рыцарской, братской или творческой, по-видимому, побудила его преобразить этот характер в богоподобный образ, увидеть в самоуглубленной, взыскательной к себе и не по годам рассудительной девушке ту, которая могла бы стать его Беатриче, его Мадонной.

Она была не настолько миловидна, как прелестная блондинка в «Мертвых душах», но для Гоголя это не недостаток. Наоборот, это дополнительная возможность для углубленных отношений, и он на правах близкого друга ей прямо писал: «Ведь вы нехороши собой. Знаете ли вы это достоверно?» [13, т. 14, с. 92].

Любовь Гоголя, если она была, усиливалась великими классическими образцами и прежде всего дантовско-пушкинской традицией. Вслед за предшественниками он воспроизводит преклоненное отношение женщине, но не страстное, а благоговейное и вдохновенное, позволяющее узреть ее духовное назначение в жизни мужчины и осознать ее миссию в жизнеустройстве человечества.

После публикации «Мертвых душ» слава Гоголя возросла до степени великого русского писателя и, казалось, превзошла сословные границы, а его чувство к Анне Михайловне созрело до серьезного намерения. Как полагают биографы, Николай Васильевич все-таки решил просить ее руки, а поскольку никаких последствий, кроме душевных страданий, это намерение не произвело, можно заключить, что он получил отказ или понимание, что ответ будет именно таким.

А если был отказ, то были и причины. Наиболее вероятные – очевидны: сословные предубеждения, несветскость и несостоятельность жениха, нежелание невесты. К ним

можно добавить и неочевидную причину: это могла быть и гоголевская поэма, если Луиза Карловна узнала себя в образе губернаторши.

Может, еще и поэтому, чтобы разубедить Виельгорских в подозрениях, пусть и небеспочвенных, в непопозволенной дерзости, с которой сочинитель посмел изобразить почтенное семейство в своей хотя и бессмертной, но в высшей степени сомнительной поэме, Гоголь во втором томе «Мертвых душ» создает «идеальный» образ Улиньки, в котором исследователи узнают Анну Михайловну Виельгорскую [4, с. 319–321, 353].

Невозможность быть вместе с близким человеком причиняло Гоголю страдания, как видно из его письма к А.М. Виельгорской («...я много выстрадался с тех пор, как расстался с вами в Петербурге. Изныл весь душой, и состоянье мое так было тяжело, так тяжело, как я не умею вам сказать» [13, т. 14, с. 187]). Была в этом суровая правда судьбы, но было и эстетическое утешение: усиливалось сходство автора «Мертвых душ» с автором «Божественной Комедии».

Беатриче. – Обожествление возлюбленной – простительная поэтическая вольность, воспринимаемая как фигура речи, освященная традицией. А итальянское слово в поэме должно сигнализировать, какая именно эта традиция: та же, которой следует автор – дантовская. Для идущего по жизненным дорогам, предваряющим круги Ада, а затем и Чистилища, и орбиты Рая, главным путеводителем является любовь.

Прекрасноюная блондинка, способная своей красотой и свежестью привести в измененное сознание даже такого прагматика, как Чичиков, никаких специальных усилий к этому не прилагает. Всё, чем она может прельщать, дано ей от природы. Она своим обликом и возрастом просто транслирует природную красоту. Ее внешность привлекательна, она вызывает, как показано в поэме, физическое влечение, но, как сказано, она вызывает и более тонкие, эстетические чувства и потому привлекательна и для художников, которые способны увидеть в ней «образец» для своих «образов». Она – прекрасная модель, являющая собой красоту и обращающая к красоте как таковой, к идеальной сущности человека, к его первообразу. Этого достаточно для оправдания искусства, для его смысла и спасительной миссии, но этого недостаточно для Гоголя.

В «Мертвых душах», в первом томе, где духовная жизнь замерла или умерла, даже прекрасное лицо, могущее переориентировать героя, перенаправить его мысли и помыслы, привести его хотя бы на короткое время в замешательство, само по себе неподвижно и безжизненно. Прекрасная блондинка – такая же кукла, как и другие персонажи этого тома, только красивая.

Во втором томе иначе – показаны различные движения жизни, и в противоположность пассивной, внешней красоте показана активная, внутренняя – *грация*, как называли ее художники и теоретики Возрождения. Очаровавшая Чичикова блондинка забыта, но встречается другая, тоже по-своему очаровательная девушка, хотя и не настолько, чтобы пленить с первого взгляда. Так же, как пушкинская Татьяна рядом с сестрой Ольгой, она, уступая во внешней привлекательности, прекрасна внутренне. Это пушкинский «милый идеал» [16, т. 5, с. 164], представленный в гоголевской интерпретации – в образе дочери генерала Бетрищева, словно она и в буквальном смысле литературная дочь Татьяны Лариной, вышедшей замуж за генерала. В отличие от губернаторской дочери из первого тома «Мертвых душ», у генеральской дочери из второго тома есть индивидуальность, характер и, соответственно, имя: Улинька.

О персонаже по имени Улинька читатель узнает уже в первой главе второго тома. Узнает главное: это свободная и стремительная натура. Свободная от родительского воспитания (мать умерла, а «отцу было некогда»), от светских условностей и от архаичных предрассудков. Она живо и непосредственно, не таясь и не подбирая слов, реагирует на проявления несправедливости. Ее реакция мгновенна и принципиальна: она

строго и безоговорочно, невзирая на чин и реноме, осуждает всякого, кто совершил бесчестный поступок, но при этом не отождествляет совершившего с тем, что он совершил, потому что готова ему помочь, если он сам окажется в положении несправедливо пострадавшего. Она само воплощение справедливости, притом решительной и деятельной. Она, с ее активностью и прямоотой, противоположна соседу Тентетникову (опять же, как Татьяна и Онегин), но как раз поэтому они могут составить гармоничную пару.

Вражда двух соседей-помещиков, у которых сын одного из них любит дочь другого, – это тоже узнаваемый пушкинский сюжет, на этот раз из неоконченной повести «Дубровский», из чего может следовать, что Маша Троекурова – еще один из прообраз гоголевской Улиньки. На неслучайность этого соответствия указывает слово «дуброва» в заключительном абзаце 1-й главы [13, т. 7, с. 36].

Более того, в гоголевской интерпретации пушкинский женский идеал включает еще один образ: гоголевская генеральская дочь соотносится с пушкинской «капитанской дочкой» из одноименной повести, тоже Машей.

Сдвоенный, пушкинско-гоголевский идеал, казалось бы, должен производить удвоенное впечатление, но случилось наоборот. Улинька, как пишут о ней, кажется «лицом немного идеальным, бледным, неоконченным» (Л. Арнольди) [11, с. 488] или даже слишком идеальной: «Уленьку немного сведите с идеала...» (А.О. Смирнова-Россет) [13, т. 7, с. 415], «недорисованной» (А. Белый) [1, с. 110, 166], «недоговоренной, бесплотной» (Н.Л. Степанов) [10, с. 560]... Словом, «эта идеальная Улинька бесплотна и безжизненна» (Ст. Рассадин и Б. Сарнов) [7, с. 75], «похожа на покойницу. Бледна, прозрачна, почти не говорит и только плачет» (В.В. Розанов) [3, с. 309].

Суд литературных экспертов строг и неоспорим, но поскольку эстетический кодекс впечатан в тот же текст, который подлежит читательскому суду, то всегда в защиту автора можно привести смягчающие обстоятельства. Так, в деле Улиньки Бетрищевой полезно учитывать два-три момента, которые могут изменить оптику восприятия.

Во-первых, не будем забывать, что глава, по которой мы судим о героине, это уцелевшая редакция, по сути – эскиз, абрис, визуальный и смысловой контур. Во-вторых, как выясняется, это отчасти пушкинский образ, а по сути – образ образа, и оттого его жизненная конкретика кажется недостаточной. В-третьих, обратим внимание, что, отвечая на замечания первых слушателей, Гоголь сказал, что в последующих главах героиня выйдет «рельефнее» [11, с. 488]. Мемуарист ручается, что он точно запомнил слова писателя, и этому можно найти подтверждение в тексте поэмы: если лицо губернаторской дочки так прекрасно, что художник взял бы его «в образец для мадонны», то черты генеральской дочки так элегантны, что «ваятель перенес бы их тотчас же на мрамор» [13, т. 7, с. 163]. Соотнесение идеальных образов первого и второго томов, отмечаемое исследователями [9, с. 188], примечательно и способом их идеализации: оба персонажа представлены как образцы для произведений искусства, только в одном случае для живописи, а в другом – для скульптуры. В этом, по-видимому, тоже одна из причин кажущейся «бледности» образа Улиньки.

Итак, перед нами не обычный портрет, а прорисованный в нем незаконченный – эскиз – мраморного изваяния. Если учитывать эти особенности, тогда образ Улиньки Бетрищевой откроется иначе, не в соответствии с ожиданиями литературных критиков, а в согласии со своей природой и авторским замыслом.

В.В. Розанов, который якобы всю жизнь боролся с Гоголем, так объяснил статуарность гоголевского письма:

«Разве есть женщины, похожие на Афродиту Милосскую? Но все живые женщины, какие ни есть, со своей жизнью, со своею действительностью, не сотворили того

впечатления, того облагораживающего, возвышающего влияния, какое сделал и делает вторую тысячу лет этот недвижный, бездушный мрамор. Так еще *бездушен* ли он по этой силе своего действия, нет ли тайной особой души в формальном начале, в простых, бледных, бесцветных формах? Они бессодержательны, но прекрасны. <...> Гоголь делал подобное же» [3, с. 238].

Потому, наверное, и Гоголь, выслушав от слушателя замечание о бледности его героини, «немного задумался» и согласился, что следует ее сделать *рельефнее*.

Упомянутые искусства и подразумеваемые шедевры, с которыми соотносятся гоголевские богоподобные образы, указаны как возможности творческого воплощения, но так как воплощены они все-таки не на холсте и не в мраморе, а в словах, в поэме «Мертвые души», то этими сравнениями она (поэма) возводится автором в один ряд с вершинными созданиями искусства, правда, так деликатно, что на первый план выступает не ценностный аспект, а художественно-эстетический. Гоголь показывает, что вещественность художественного образа предопределяется особенностями прообраза, но эти различия несущественны, поскольку то, что подлежит кисти или резцу, подвластно и перу. Существенна в искусстве, по Гоголю, не вещественная природа, а духовная, которая проявляется как *свет*. Световая субстанция искусства передается и в цвете, и в линиях, и в камне, но наиболее приближено к ней слово, минимально отягощенное материальностью. Поэтому момент появления Улиньки в поэме, особенно в ранней редакции, преисполнен искусной светописью, вызывая впечатление призрачности и нездешности:

«Если бы в темной комнате вдруг **вспыхнула** прозрачная картина, **освещенная** сзади **лампами**, она бы не поразила так, как эта **сиявшая** жизнью фигурка, которая точно предстала затем, чтобы **осветить** комнату. Казалось, как бы вместе с нею влетел **солнечный луч** в комнату, **озаривший** вдруг потолок, карниз и темные углы ее. Она казалась **блистающего** роста» [13, т. 7, с. 163].

Семантику этого свечения объясняет фамилия Улиньки – *Бетрищева*, которая должна вызывать ассоциацию с дантовским образом *Беатриче*, которая предстает герою, достигшему Чистилища, явившись из области света.

Пушкинский сюжет (Вместо заключения). – Пушкинские аллюзии в «Мертвых душах» не просто многочисленны – они взаимосвязаны, смыслообразующи, сюжетны. Может, это и есть тот самый «сюжет», который получен Гоголем от Пушкина? Ничего ведь конкретно не известно, что именно он получил. Единственный достоверный (достоверный?) источник этой информации – сам Гоголь, который сообщает об этом лаконично и взвешенно: «Это был сюжет Мертвых душ» [13, т. 8, с. 440]. И всё. Понимайте, как хотите.

Объективно сюжетом «Мертвых душ» является чичиковская махинация, но этот сюжет вряд ли можно назвать «пушкинским», поскольку он был известен Гоголю еще до знакомства с поэтом.

Это могла быть какая-нибудь идея, возвышающая анекдот до высокого смысла, или канва, предопределяющая перипетии повествования, например, что-нибудь вроде «Дон Кихота», на которого ссылался Пушкин, побуждая Гоголя взяться за большое сочинение, но и тогда сюжет был бы «сервантесовским» или чьим-либо, но никак не пушкинским.

Это могло быть что-нибудь из пушкинских нереализованных тем («Ромул и Рем», «Иисус», «Беральд Савойский», «Павел I», «Курбский»...) [8, с. 276], но ни одна из них не стала сюжетом гоголевской поэмы, даже если принимать во внимание, что имя главного героя – Павел и он вызывает евангельские ассоциации.

Можно было бы усомниться в гоголевской апелляции к Пушкину, но нельзя – это Гоголь и это его «исповедь». Если автор называет сюжет своей поэмы «пушкинским», значит, так оно и есть.

И вот, исследуя подтексты «Мертвых душ», мы находим там то, что видно с самого начала, с жанрового определения, которое зеркально по отношению к пушкинскому «Евгению Онегину»: у Пушкина – «роман в стихах», у Гоголя – «поэма в прозе».

Сюжет в «Евгении Онегине» - взаимоотношения двух приятелей (Онегина и Ленского) и двух сестер (Татьяны и Ольги Лариных). Этот сюжет обнаруживается и в «Мертвых душах»: момент влюбленности Чичикова воспроизводит чувства Ленского к Ольге, а любовь Тентеникова и Улиньки воссоединяет Онегина и Татьяну.

Не надо лишний раз напоминать, насколько важно было для Гоголя его совмещение с Пушкиным, особенно посмертное, но нельзя не отметить проявление пушкинского сюжета в жизни Гоголя, притом как раз во время написания его поэмы. В 1836 году Гоголь знакомится с семейством Виельгорских [2, с. 466], где, как и в семье Лариных, две сестры – Софья и Анна, которые различны меж собою примерно так же, как Ольга и Татьяна. Его приятель граф Соллогуб (тоже Владимир, как и Ленский) женился на Софье («Ольге»), и Гоголь мог бы ему сказать словами Онегина: «Я выбрал бы другую» [16, т. 5, с. 50]. Он, действительно, проникся глубокими чувствами к другой сестре, к Анне («Татьяне»). Присутствует в этом сюжете и ранняя смерть, только она постигла не жениха, как у Пушкина, а брата этих сестер.

Путешествие по России, исключенное из романа «Евгений Онегин», совершается в поэме «Мертвые души».

Сближает оба произведения также общий у них «дантовский план».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Белый А. Мастерство Гоголя: Исследование / А. Белый. — М.; Л.: ГИХЛ, 1934. — 324 с.
2. Виноградов И.А. Летопись жизни и творчества Н.В. Гоголя (1809-1852) / И.А. Виноградов: В 7 т. — Т. 2. 1829-1936. — М.: ИМЛИ РАН, 2017. — 672 с.
3. Гоголь в русской критике: Антология / Сост. С.Г. Бочаров. — М.: Фортуна ЭЛ, 2008. — 720 с.
4. Дзюба Г.Е. Гоголь. Дочь генерала / Г.Е. Дзюба. — М.: Палитра Д, 2021. — 400 с.
5. Лангер В. // Литературная газета. — 1830, 1 апр. — № 19.
6. М.Г. [Гиллельсон М. И.] Соллогуб С.М. // Лермонтовская энциклопедия. — М.: Сов. Энцикл., 1981. — 784 с.
7. Рассадин Ст., Сарнов Б. Рассказы о литературе / Ст. Рассадин, Б. Сарнов. — М.: Детская литература, 1977. — 351 с.
8. Рукою Пушкина: Несобранные и неопубликованные тексты. — М.; Л.: Academia, 1935. — 967 с.
9. Смирнова Е.А. Поэма Гоголя «Мертвые души» / Е.А. Смирнова. — Л.: Наука, 1987. — 200 с.
10. Степанов Н.Л. Н. В. Гоголь: Творческий путь / Н.Л. Степанов. — 2-е изд. — М.: ГИХЛ, 1959. — 608 с.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

11. Арнольди Л. И. Мое знакомство с Гоголем // Н. В. Гоголь в воспоминаниях современников. — М.: ГИХЛ, 1952. — С.472-498.
12. Гоголь Н. В. Переписка: В 2 т. — Т. 2. — М.: Худож. лит., 1988. — 527 с.
13. Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: В 14 т. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937-1952. Ссылка на это издание дается с указанием тома.
14. Жуковский В. А. Собр. соч.: В 4 т. — Т.1. — М.; Л.: Гос. изд-во худож. лит., 1959 — 1960. — 480 с.
15. Пушкин А. С. Письма к жене. — Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1986. — 259 с.
16. Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. — Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1977-1979. Ссылка на это издание дается с указанием тома.
17. Соллогуб В.А. Большой свет / Соллогуб В.А. Сочинения графа В.А. — Т.1. — СПб.: Издание А. Смирдина (сына), 1855. — 538 с.
18. Соллогуб В.А. Петербургские страницы воспоминаний графа Соллогуба. — СПб: Афина, 1993. — 316 с.

REFERENCES

1. Belyj A. Masterstvo Gogolya: Issledovanie / A. Belyj. — M.; L.: GIHL, 1934. — 324 s. (In Russian)

2. Vinogradov I.A. Letopis' zhizni i tvorchestva N.V. Gogolya (1809-1852) / I.A. Vinogradov: V 7 t. – T. 2. 1829-1936. – М.: IMLI RAN, 2017. – 672 s. (In Russian)
3. Gogol' v russkoj kritike: Antologiya / Sost. S.G. Bocharov. – М.: Fortuna EL, 2008. – 720 s. (In Russian)
4. Dzyuba G.E. Gogol'. Doch' generala / G.E. Dzyuba. – М.: Palitra D, 2021. – 400 s. (In Russian)
5. Langer V. // Literaturnaya gazeta. – 1830, 1 apr. – № 19. (In Russian)
6. M.G. [Gillel'son M. I.] Sollogub S.M. // Lermontovskaya enciklopediya. – М.: Sov. Encikl., 1981. – 784 s. (In Russian)
7. Rassadin St., Sarnov B. Rasskazy o literature / St. Rassadin, B. Sarnov. – М.: Detskaya literatura, 1977. – 351 s. (In Russian)
8. Rukoyu Pushkina: Nesobrannyye i neopublikovannyye teksty. – М.; L.: Academia, 1935. – 967 s. (In Russian)
9. Smirnova E.A. Poema Gogolya «Mertvye dushi» / E.A. Smirnova. – L.: Nauka, 1987. – 200 s. (In Russian)
10. Stepanov N.L. N. V. Gogol': Tvorcheskij put' / N.L. Stepanov. – 2-e izd. – М.: GIHL, 1959. – 608 s. (In Russian)
11. Arnol'di L. I. Moe znakomstvo s Gogolem // N. V. Gogol' v vospominaniyah sovremennikov. – М.: GIHL, 1952. – S.472-498. (In Russian)
12. Gogol' N. V. Perepiska: V 2 t. – T. 2. – М.: Hudozh. lit., 1988. – 527 s.
13. Gogol' N. V. Poln. sobr. soch.: V 14 t. – М.; L.: Izd-vo AN SSSR, 1937-1952. Ssylka na eto izdanie daetsya s ukazaniem toma.
14. Zhukovskij V. A. Sobr. soch.: V 4 t. – T.1. – М.; L.: Gos. izd-vo hudozh. lit., 1959 – 1960. – 480 s. (In Russian)
15. Pushkin A. S. Pis'ma k zhene. – L.: Nauka. Leningr. otd-nie, 1986. – 259 s. (In Russian)
16. Pushkin A. S. Poln. sobr. soch.: V 10 t. – L.: Nauka. Leningr. otd-nie, 1977-1979. Ssylka na eto izdanie daetsya s ukazaniem toma. (In Russian)
17. Sollogub V.A. Bol'shoj svet / Sollogub V.A. Sochineniya grafa V.A. – T.1. – SPb.: Izdanie A. Smirdina (syna), 1855. – 538 s. (In Russian)
18. Sollogub V.A. Peterburgskie stranicy vospominanij grafa Solloguba. – SPb: Afina, 1993. – 316 s. (In Russian)

Поступила в редакцию 25.05.2024 г.

CRYPTOGRAPHY OF FEMALE IMAGES IN POEM "DEAD SOULS" (STRANGER AND BLONDE)

A.A. Korablev

The article deals with the hidden consistency of female images in the poem "Dead Souls" by N.V. Gogol. The focus is made on the images of the "stranger" and "blonde", which are associatively correlated with the prototypes of Pushkin's plot and Dante's plan. The plot of Pushkin's allusions in "Dead Souls" arises from the correlation of Gogol's and Pushkin's characters, including Eugene Onegin, Tatiana and Olga Larina, Masha Troekurova, Masha Mironova, as well as female images in the poems "Madonna", "I remember a wonderful moment..." and others. The plot of Dante's plan is expressed in the image of Beatrice, which correlates with Gogol's image of Ulinka Betrishcheva. The key importance of Madonna's allusion, which combines the Italian and Russian cultural traditions in the poem, is considered. It is suggested that the prototypes of the images in question are the mother and daughters of the Vielgorsky family.

Key words: "Dead souls", female images, prototypes, Pushkin's plot, Dante's code, Vielgorsky family, cryptography.

Кораблев Александр Александрович.
 Доктор филологических наук, профессор.
 Донецкий государственный университет,
 Российская Федерация, г. Донецк.
 Заведующий кафедрой истории русской
 литературы и теории словесности.
 ORCID 0000-0003-1362-6283.
 E-mail: dikoepole@rambler.ru

Korablev Alexander Alexandrovich.
 Doctor of Philology, Professor.
 Donetsk State University.
 Russian Federation, Donetsk.
 Head of Department of History of Russian Literature
 and Theory of Literature.
 ORCID 0000-0003-1362-6283.
 E-mail: dikoepole@rambler.ru